

Всемирная научная ассоциация по птицеводству (ВНАП)
Российское отделение
НП «Научный центр по птицеводству»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА»
(ФНЦ «ВНИТИП»)

**Материалы
XXI Международной конференции**

**МИРОВОЕ И РОССИЙСКОЕ ПТИЦЕВОДСТВО:
ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ –
НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ ПО ГЕНЕТИКЕ И СЕЛЕКЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ, КОРМЛЕНИЮ,
ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ПРОИЗВОДСТВА
И ПЕРЕРАБОТКИ ЯИЦ И МЯСА, ВЕТЕРИНАРИИ,
ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛИ**

Сергиев Посад – 2024

УДК 636.6

ББК 46.8

Под редакцией

академика РАН В.И. Фисинина, профессора РАН Т.А. Егоровой

Редакционная коллегия:

кандидат сельскохозяйственных наук Д.Н. Бфимов, академики РАН И.А. Егоров, И.И. Кочиш, член-корр РАН Кавтарашвил и А.Ш., доктора сельскохозяйственных наук, профессор Я.С. Ройтер, В.С. Лукашенко, кандидат ветеринарных наук М.Е. Дмитриева

Ответственные за выпуск:

Васькина Т.В., Толкачев А.П.

В сборнике материалов сохранены стиль и редакция авторов

Организаторы конференции:

ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» (ФНЦ «ВНИТИП»)

Российское отделение Всемирной научной ассоциации по птицеводству (НП «Научный центр по птицеводству»)

Российский птицеводческий союз (Росптицесоюз)

Ассоциация птицеводов стран Евразийского экономического союза

ISBN 978-5-6049640-9-5

Информационные партнеры

zootecnic
INTERNATIONAL

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАТИСТИК

WWW.Z-SRU

Птица
и ПТИЦЕПРОДУКТЫ
Poultry and Chicken Products

Agros
2025 expo

PERFECT
Agriculture

СФЕРА
издательский дом

КОМБИ-
КОРМА
Compound feeds

MAP
MEAT AND POULTRY
RUSSIA

ЖИВОТНОВОДСТВО
РОССИИ

ПТИЦЕВОДСТВО

Сельскохозяйственное обозрение
Ценовик

идов из одного растения, маклея сердцевидная (*Macleaya cordata*). Действие Сангровита Extra отличается тем, что его ярко выраженный противовоспалительный эффект не допускает развитие *C. perfringens* в тонком отделе кишечника, где происходит основное всасывание питательных веществ. Некоторые патогенные бактерии, попадая в организм, могут стать причиной разрушения клеток – энтероцитов (клетки ворсинок кишечника). Гибель ворсинок способствует созданию анаэробной среды в тонком отделе кишечника, что создает благоприятные условия для развития клостридии. Алкалоиды Сангровита ингибируют ее активацию, тем самым, предотвращая запуск механизма воспаления.

Контактные данные:

E-mail: en@phytobiotics.ru

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КУР РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА БРОЙЛЕРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ «МАКСИСОРБ» В РАЦИОНЕ**Новикова М.В.**, канд. биол. наук; ст. науч. сотр.**Лебедева И.А.**, д-р биол. наук, доцент, вед. науч. сотр.**Брекоткина Н.В.**, ст. науч. сотр.

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук», отдел экологии и незаразной патологии животных

Исследование проводилось в условиях бройлерной птицефабрики УрФО. На испытания кормовой добавки были поставлены куры-несушки родительского стада бройлеров: контрольная группа – 8030 голов, опытная группа – 8045 голов. Ввод кормовой добавки МаксиСорб в опытный корпус производился через кормоцех из расчета 1 кг на тонну корма в течение 30 дней, начиная с 370 дневного возраста.

По результатам гематологического анализа крови несушек следует, что картина крови неоднозначна, и часть показателей находится в пределах нормативных значений. В контрольной группе продуктивность снижалась медленно за счет равномерного синтеза бел-

ков и их накопления в крови, а они, в свою очередь, образуя связь с эритроцитами, повышали их скорость оседания, и именно этот фактор мог провоцировать повышение СОЭ в контрольной группе – $1,80 \pm 0,485$ мм/час. Противоположные изменения отмечены у несушек опытной группы, и, как результат, снижение СОЭ – $1,04 \pm 0,104$ мм/час. Уменьшение значений содержания эритроцитов и СОЭ напрямую коррелировало с заметным снижением яйценоскости в опытной группе по отношению к контрольной. Количество гемоглобина в контрольной группе составило $83,80 \pm 6,599$ г/л, в опытной группе – $93,0 \pm 2,644$ г/л. Тенденция повышения гемоглобина в опытной группе свидетельствует об интенсивности процессов обмена кислорода и диоксида углерода в тканях и органах птиц.

Анализ лейкограммы особей контрольной и опытной групп указывал на процессы усиления фагоцитоза в организме кур, которые проявлялись за период исследований (53-59 недели жизни птицы) в увеличении количества лимфоцитов в опытной группе до $60,60 \pm 3,072\%$ против $54,2 \pm 5,404\%$ в контроле. Уровень лимфоцитов крови в опытной группе приближен к нормативным значениям, по сравнению с контрольной группой, что свидетельствует об улучшении иммунного ответа организма кур.

Повышение количества эозинофилов в опытной группе до $3,8 \pm 0,635\%$ (против $2,4 \pm 0,658\%$ в контроле), возможно, свидетельствовало об активизации процессов разрушения и обезвреживания токсинов белкового происхождения и чужеродных белков, попавших в кровь. Кроме того, в опытной группе было установлено повышение количества моноцитов ($1,6 \pm 0,318\%$ против $0,4 \pm 0,318\%$ в контроле) и базофилов ($0,4 \pm 0,318\%$ против $1,2 \pm 0,751\%$ в контроле), что свидетельствовало о достоверном уровне воспалительных процессов: количество моноцитов, чаще всего, увеличивается при активизации фагоцитарной активности, а количество базофилов увеличивается в фазы острого воспаления. Что касается количества псевдоэозинофилов, которые также проявляют фагоцитарную активность и служат показателем активизации иммунитета, то их количество в опытной и контрольной группах было несколько разным. Наибольшее их количество зарегистрировано в контрольной группе ($41,8 \pm 5,877\%$), что,

несомненно, подтверждает более выраженную реакцию иммунной системы во время продуктивного периода кур-несушек; в опытной группе оно составило $33,6 \pm 2,904\%$.

Таким образом, МаксиСорб способствовал усилению клеточного иммунитета, увеличивая количество лимфоцитов, базофилов, моноцитов и псевдоэозинофилов в крови.

Тенденция снижения лейкоцитов у птиц в опытной группе ($31,2 \pm 1,31$ против $34,0 \pm 0,155$ в контроле) свидетельствует о силе патологического процесса в организме: лейкоциты вырабатываются в ответ на циркулирующие в крови вирусы, бактерии и др. возбудители. Применение МаксиСорб однозначно способствовало нормализации процессов кроветворения. Также установлено, что при применении кормовой добавки МаксиСорб имело место повышение гемоглобина крови в опытной группе до $93,0 \pm 2,644$ против $83,80 \pm 6,599$ в контроле, что приводит к более полному насыщению кислородом тканей и органов.

Биохимический анализ сыворотки крови птицы свидетельствует о том, что у птицы опытной группы при использовании МаксиСорб установлена стойкая тенденция нормализации углеводно-липидного обмена: на 16,83% достоверно снизилось содержание глюкозы (до $10,88 \pm 0,670$ ммоль/л против $13,08 \pm 0,595$ в контроле, $p \leq 0,01$), на 71,5% достоверно снизилось содержание триглицеридов (до $2,94 \pm 0,318$ ммоль/л против $10,32 \pm 2,073$ в контроле, $p \leq 0,01$), отмечена тенденция снижения холестерина на 9,5% (до $4,24 \pm 0,329$ ммоль/л против $4,24 \pm 0,329$ в контроле).

Внимание заслуживает нормализация макроэлементов крови: соотношение кальция и фосфора изменилось с 2,28 до 4,50, а кальция и магния – с 2,65 до 2,19. Достоверное снижение магния в крови в 1,6 раза ($p \leq 0,01$) в опытной группе при использовании кормовой добавки Максисорб свидетельствует о нормализации минерального и белкового обмена.

Увеличение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в опытной группе ($350,80 \pm 41,933$ ед./л) выше нормативных значений ($308,2 \pm 30,34$ ед./л), видимо, связано с синтезом аминокислот, входящих в кровь, и, следовательно, с нагрузкой на организм несушек.

Установлено достоверное ($p \leq 0,05$) повышение в 2,5 раза активности щелочной фосфатазы у птицы опытной группы (до $436,8 \pm 107,318$ ед./л против $182,2 \pm 21,33$ в контроле), что свидетельствует об активных процессах, происходящих в костной ткани у несушек опытной группы.

Основное количество щелочной фосфатазы находится в кишечнике. Повышение активности этого фермента в опытной группе связано с изменением pH в кишечнике в сторону щелочности за счет действия монтмориллонита, входящего в состав кормовой добавки МаксиСорб. Щелочная фосфатаза циркулирует во всем организме, в том числе и в крови. Увеличение концентрации щелочной фосфатазы способствует повышению активности остеобластов. Это не характерно для кур-несушек в данный физиологический период, однако была зафиксирована картина активации процессов в костной ткани, где у птиц сосредоточен основной резерв кальция и макроэлементов. Надо отметить, что в опытной группе эти процессы протекали наиболее интенсивно.

Химический анализ инкубационного яйца несушек свидетельствует о том, что массовая доля витамина А (ретинолацетата) в желтке в опытной группе была $3,10$ мг/кг, а в контрольной группе – $2,37$ мг/кг.

Химический анализ бедренной кости несушек показал, что массовая доля кальция в контрольной и опытной группах была практически одинаковой ($25,33$ и $24,56\%$ соответственно), а массовая доля фосфора при этом составляла $9,57$ и $5,05\%$ соответственно. Соотношение кальция и фосфора в опытной группе ($4,89$) было более благоприятным для яйцекладущей птицы, чем в контрольной группе ($2,65$).

По результатам морфологических исследований (анатомическая разделка) кур в конце периода эксплуатации выявлено: у печени несушек контрольной группы наблюдалось увеличение долей, рыхлая структура паренхимы, гипертрофия. Печень же несушек опытной группы была в пределах физиологической нормы. В кишечнике кур контрольной группы отмечали вздутие слепых отростков, отложение жира на брыжейке, кровоизлияния на 12-перстной кишке. Кишечник кур опытной группы был в пределах морфологической нормы. Органы яйцеобразования кур обеих групп были в пределах физиологической нормы.

Использование кормовой добавки МаксиСорб положительно сказалось на результатах инкубации. Так, при одинаковых значениях по показателю оплодотворенность яиц, в опытной группе процент вывода был выше на 1,2 до 6,2%%, т.е. на несушку было получено больше цыплят.

Таким образом, использование кормовой добавки Максисорб клинически здоровой птице повышает репродуктивный потенциал кур-несушек родительского стада бройлеров и нормализует у кур многие качественные показатели.

Контактные данные:

Лебедева Ирина Анатольевна: e-mail: ialebedeva@yandex.ru

ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОБИОТИКА В ПРОМЫШЛЕННОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ

Новикова М.В., канд. биол. наук; ст. науч. сотр.

Лебедева И.А., д-р биол. наук, доцент, вед. науч. сотр.

Брекоткина Н.В., ст. науч. сотр.

Дроздова Л.И., д-р вет. наук, проф., вед. науч. сотр.

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук», отдел экологии и незаразной патологии животных

Применение кормовых добавок природного происхождения – фитобиотиков – актуально и перспективно.

Кормовая добавка Бетулакор на основе бетулина относится к добавкам природного происхождения (фитобиотикам), обладает широким спектром воздействия на организм. Она давно применяется в традиционной и народной медицине в качестве профилактического и лечебного средства при заболеваниях раком, гепатите, ожирении. В птицеводстве добавки на основе бетулина стали применять недавно, эффекты от их применения изучены недостаточно. Исследования эффектов применения кормовой добавки Бетулакор проведены на промышленных курах-несушках кросса Декалб Уайт; это кросс импортной

Маркин Ю.В., Бетляева Ф.Х., Пекарь М.Н., Григорьева И.А., Григорьева М.А., Шакер О. Эффект применения споровых пробиотиков в кормлении родительского стада яичных и мясных кроссов.....	363
Махалов А.Г. Конверсия энергии и протеина корма в продукцию у молодняка гусей, потреблявшего различные сорта ячменя.....	366
Неверова О.П., Горелик О.В., Коцаев А.Г. Эффективность применения новых отечественных кормовых растительных добавок для цыплят-бройлеров	369
Некрутов А.В. Улучшение иммунного статуса организма птиц и экономическая составляющая при применении кормовой добавки «Липидол».....	372
Немчинова Е.А. Здоровье кишечника птицы: старые проблемы, новые кормовые решения ...	378
Новикова М.В., Лебедева И.А., Брекоткина Н.В. Репродуктивные показатели кур родительского стада бройлеров при использовании «МаксиСорб» в рационе	380
Новикова М.В., Лебедева И.А., Брекоткина Н.В., Дроздова Л.И. Применение фитобиотика в промышленном птицеводстве.....	384
Ноговицина Е.А., Мифтахутдинов А.В., Сайфульмулюков Э.Р. Литийсодержащая кормовая добавка и ее влияние на морфофункциональное состояние цыплят-бройлеров в условиях предубойного стресса	386
Околелова Т.М., Енгашев С.В., Енгашева Е.С., Струк А.Н., Струк Е.А., Дробязко О.Ю., Дюжева Н.А. Повышение воспроизводительных качеств родительского стада кросса Хайсекс Коричневый.....	391
Османия А.К., Шевченко А.Н. Содержание гусей родительского стада с использованием в рационе биологически активной добавки АА-50	394
Османия А.К., Шевченко А.Н. Эффективность выращивания сельскохозяйственных птиц разных видов при использовании в кормлении БАД АА-50.....	396
Панин А.Н., Никонов И.Н., Абрамов В.М., Иванова О.Е., Карлышев А.В. Консорциум штаммов пробиотических микроорганизмов для профилактики зооантропонозных инфекций: разработка и перспективы использования в птицеводстве.....	399
Петрова Ю.В., Рябчик М.П. Повышение безопасности и качества мяса при использовании пробиотика в рационе цыплят-бройлеров.....	404